

Aprel, 2025-Yil

ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: ФУНДАМЕНТ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Яхшибоева Нилуфар Учкуновна

Студентка 1-курса Университета мировой экономики и дипломатии
факультета “Международного права”.

yakhshiboyeva06@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15298668>

Аннотация. В данной статье будет подробно освещено место и значение гражданского общества на сегодняшний день, понятие институтов гражданского общества, его состав и виды. Также будет проанализировано наличие проблем в развитии институтов гражданского общества, связанных с правами профсоюзов, политических партий, обществ ученых, негосударственных некоммерческих организаций, их взаимоотношениями с государственной властью, их ролью в демократических процессах и построении правового государства, а также с конституционным устройством страны.

Ключевые слова: гражданское общество, негосударственные некоммерческие организации, СМИ, религиозные организации, тайные общества, конституционный режим, профсоюзы, политические партии, массовые движения, государственный суверенитет.

FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI: DEMOKRATIK JAMIYAT
POYDEVORI

Аннотация. Ushbu maqolada bugungi kunda fuqarolik jamiyatining o'rni va ahamiyati, fuqarolik jamiyati institutlari tushunchasi, uning tarkibi va turlari batafsil yoritilgan. Shuningdek, kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlar jamiyatlari, nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqlari, ularning davlat hokimiyati bilan munosabatlari, demokratik jarayonlar va huquqiy davlatni barpo etishdagi o'rni va mamlakatning konstitutsiyaviy tuzilishi bilan bog'liq fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda muammolar mavjudligi tahlil qilinadi.

Калит so'zlar: fuqarolikk jamiyati, nodavlar notijorat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalri, diniy tashkilotlar, maxfiy jamiyatlar, konstitutsiyaviy tuzum, kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, ommaviy harakatlar, davlat suvereniteti.

CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS: THE FOUNDATION OF A DEMOCRATIC
SOCIETY

Abstract. This article will cover in detail the place and importance of civil society today, the concept of civil society institutions, its composition and types.

Апрел, 2025-Йил

It will also analyze the existence of problems in the development of civil society institutions related to the rights of trade unions, political parties, societies of scientists, non-governmental non-profit organizations, their relationship with government, their role in democratic processes and building a rule of law, as well as the constitutional structure of the country.

Key words: *civil society, non-governmental non-profit organizations, mass media, religious organizations, secret societies, constitutional regime, trade unions, political parties, mass movements, state sovereignty.*

ВВЕДЕНИЕ: В сегодняшнюю эпоху глобализации и социально-политических реформ значение гражданского общества возрастает. Именно институты гражданского общества составляют прочную основу любого демократического государства. Через эти институты обеспечивается социальная активность граждан, право на свободное выражение своего мнения, возможность участия в государственном управлении. Поэтому формирование и развитие институтов гражданского общества, укрепление их правовых основ – одна из приоритетных задач для обществ, строящихся на демократических принципах. Понимание сущности гражданского общества, анализ деятельности его составляющих-ННО, средств массовой информации, общественных объединений, профсоюзов и других институтов приобретает важное теоретическое и практическое значение в процессе построения демократического общества.

Сегодня для организации, развития и эффективной организации деятельности институтов гражданского общества принимается ряд законов, нормативных правовых актов и постановлений. Также, XII глава Конституции Республики Узбекистан посвящена институтам гражданского общества. В Конституции приводятся подробные сведения о функционировании гражданского общества, их составе, видах. Из этого мы видим, что институты гражданского общества являются одними из важнейших институтов построения, развития правового государства и повышения правовой культуры людей в обществе.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: Понятие "гражданское общество" - идейный продукт человеческой мысли, сформировавшийся на сложном пути развития, который шел веками.

Он выделяется как уровень обеспеченности прав и свобод человека, важный критерий развития общества. Полное понимание смысла данного понятия требует, прежде всего, изучения источников формирования взглядов на гражданское общество и этапов исторического развития. А для построения гражданского общества необходимо, прежде всего, создать его экономические, социально-политические, правовые и духовные основы.

Основы гражданского общества:

- экономическая основа - важными аспектами гражданского общества являются наличие различных форм собственности, опирающихся на общность интересов личности и общества, экономическое многообразие, многоукладность и приоритет принципов свободного рынка. Каждый человек в обществе должен иметь право владеть своим имуществом, распоряжаться им и пользоваться им по своему усмотрению. Кроме того, использование этой собственности, ее расходование, обеспечение неприкосновенности частной собственности и гарантия государством свободы предпринимательства, труда и потребления человека являются неотъемлемой частью демократического общества.

- социально-политическая основа – государство. На котором строится гражданское общество, необходимо обладать такими качествами: независимость и суверенность, экономическая и политическая власть отделены друг от друга; объединение в определенные негосударственные некоммерческие организации с целью защиты своих целей, принцип разделения властей, политический плюрализм и постепенная передача властных функций государственной власти нижестоящим представительным органам и органам самоуправления.

- правовая основа - установление в обществе ценностей свободы, равенства, справедливости, являющихся существенной необходимостью для выживания и развития человека, обеспечения взаимного равенства между индивидами и гражданами, полного признания их прав и свобод государством; соблюдение принципов справедливости; прекращение свободы одного человека на месте, если свобода другого человека затрагивается, формирование взаимной общности интересов государства, общества и личности.

- духовная основа - формирование у людей способности защищать свое достоинство от любых посягательств, наличие у народа потенциала защищать ценности общества, осуществление свободы совести, формирование в обществе традиций соблюдения нравственных норм, ограниченность попыток какой-либо идеологии единолично править, наличие у граждан всех возможностей для прямого и косвенного участия в духовных и социальных процессах.

Гражданское общество как предмет науки в каждом национальном государстве изучает общие, специфические законы и принципы формирования, развития гражданского общества. Предмет науки о гражданском обществе - человеческие взаимоотношения в истории человечества, формирование ценностей и структурных элементов общества,

Апрел, 2025-Ҳил

формирование закономерностей взаимодействия людей в идеальном обществе, в результате развития ценностей, высоких человеческих ценностей, сложившихся в результате длительного исторического развития в развитых странах - это институты гражданского общества.

Объектом науки гражданского общества является эволюция человеческого общества от простого к сложному, к самовоспроизводящемуся человеческому единству и, наконец, гражданское общество и его институты, сформировавшиеся в развитых странах.

Подробные информации о составе, деятельности гражданского общества и их правах закреплены в Конституции Республики Узбекистан, указах Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки институтов гражданского общества" и "Об утверждении Концепции развития гражданского общества" и ряд других законов и нормативно-правовых актов.

Согласно 69-статье нашей Конституции, в ней говорится, что институты гражданского общества, в том числе общественные объединения и иные некоммерческие организации, органы самоуправления граждан, средства массовой информации составляют основу гражданского общества. Также деятельность институтов гражданского общества осуществляется в соответствии с законом. Суть содержания этой статьи заключается в том, что основными структурами, составляющими основу гражданского общества, являются общественные объединения, различные некоммерческие организации, органы самоуправления граждан, а также средства массовой информации. Их наличие и эффективная деятельность являются важным фактором в определении в обществе таких ценностей, как демократия, открытость, социальная справедливость. При этом деятельность институтов гражданского общества осуществляется в рамках действующего законодательства, исходя из общих интересов и принципов законности. Это обеспечивает баланс между государством и обществом, усиливая непосредственное участие граждан в управлении. Далее, в соответствии со статьей 70, общественными объединениями в Республике Узбекистан признаются организации, представляющие интересы различных социальных групп и слоев, в том числе профсоюзы, политические партии, научные и творческие объединения, объединения женщин, ветеранов, молодежи и граждан с ограниченными возможностями здоровья, массовые движения и другие коллективные структуры. Эти структуры являются неотъемлемой частью гражданского общества и позволяют гражданам проявлять социальную активность и выражать свои интересы в коллективной форме.

Апрел, 2025-Йил

При этом роспуск или прекращение (или ограничение) деятельности таких объединений может быть осуществлено только по решению суда, то есть на законных основаниях. Это создает основу для предотвращения необоснованного вмешательства в их деятельность, для их работы в среде, защищенной правовыми гарантиями. Запрещается создание и деятельность политических партий, других негосударственных некоммерческих организаций, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя, выступающих против государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, пропагандирующих войну, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду, посягающих на конституционные права и свободы граждан, здоровье населения, общественную нравственность, а также политических партий по национальным и религиозным признакам, военизированных объединений. Запрещается создание тайных обществ и объединений. Данное положение закреплено в 71-статье нашей Конституции.

Как отмечалось выше, существует несколько типов институтов гражданского общества. Я глубоко проанализирую суть их содержания, подробно объясняя каждый из них. Например, 72-статья Конституции Республики Узбекистан гласит о том, что государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов негосударственных некоммерческих организаций, создает им равные правовые возможности для участия в жизни общества. **Негосударственные некоммерческие организации**¹ - самоуправляемая организация, созданная на добровольной основе физическими и (или) юридическими лицами, не преследующая извлечение дохода (прибыли) в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученные доходы (прибыль) между ее участниками (членами). Негосударственная некоммерческая организация создается для защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, других демократических ценностей, достижения социальных, культурных и образовательных целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей, осуществления благотворительной деятельности и в иных общественно-полезных целях. Негосударственная некоммерческая организация является юридическим лицом.²

¹ Из закона Республики Узбекистана “О негосударственных некоммерческих организаций”, статья 2. О понятие ННО. <https://lex.uz/mact/10863>

² Из закона Республики Узбекистана “О негосударственных некоммерческих организаций”, статья 6. Правовой статус негосударственной некоммерческой организации. <https://lex.uz/mact/10863>

Апрел, 2025-Йил

Негосударственная некоммерческая организация создаётся без ограничения срока деятельности, если иное не установлено её учредительными документами.

Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность негосударственных некоммерческих организаций, а также вмешательство негосударственных некоммерческих организаций в деятельность государственных органов и должностных лиц не допускается. Как гласит 73-статья Конституции Республики Узбекистан, профессиональные союзы выражают и защищают социально-экономические права и интересы работников. Членство в профессиональных союзах — добровольное.

Профессиональный союз является общественным объединением граждан, связанных общими интересами по роду их деятельности в производственной и непроизводственной сферах для защиты трудовых и иных социально-экономических прав и законных интересов своих членов.³ Профессиональные союзы могут осуществлять свою деятельность с образованием или без образования юридического лица в соответствии с законодательством. Профессиональные союзы независимы в своей деятельности от государственных органов, органов хозяйственного управления, работодателей и их объединений, политических партий и других общественных объединений, им не подотчетны и не подконтрольны, кроме случаев, предусмотренных законом.⁴

Вмешательство в деятельность профессиональных союзов не допускается.

Профессиональные союзы самостоятельно разрабатывают и утверждают свои уставы, определяют структуру, избирают руководящие органы, организуют свою деятельность, проводят собрания, конференции, пленумы, съезды. Профессиональные союзы в соответствии со своими уставными целями и задачами имеют право сотрудничать с профессиональными союзами других стран, по своему выбору вступать в международные и другие объединения и организации профессиональных союзов.

Согласно 74-статье нашей Конституции, политические партии выражают политическую волю различных социальных слоев и групп и через своих избранных демократическим путем представителей участвуют в формировании государственной власти. Политические партии в установленном порядке представляют Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан или уполномоченному ею органу публичные

³ Закон Республики Узбекистан “О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности” статья 1. Профессиональные союзы. <https://www.lex.uz/acts/2974>

⁴ Закон Республики Узбекистан “О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности” статья 3. Независимость профессиональных союзов. <https://www.lex.uz/acts/2974>

Апрел, 2025-Ҳил

отчеты об источниках финансирования своей деятельности. Политические партии являются одними из основных институтов, представляющих политические взгляды, интересы и желания различных классов и социальных групп в обществе. Они принимают непосредственное участие в структуре государственной власти, демократически формируя волю граждан, через своих членов, получивших избирательное представительство. То есть политические партии играют активную роль в государственном управлении на основе законного и демократического представительства. Их финансовая деятельность также строится на принципах открытости и прозрачности — партии обязаны предоставлять в установленном порядке четкую и прозрачную отчетность об источниках своих доходов и расходов Законодательной палате Олий Мажлиса или уполномоченному им органу. Это требование служит для повышения финансовой ответственности сторон и обеспечения их деятельности в соответствии с законодательством. Далее, как закреплено в 75-статье Основного Закона, религиозные организации отделены от государства и равны перед законом. Государство не вмешивается в деятельность религиозных организаций.

Государство гарантирует свободу деятельности религиозных организаций, действующих в установленном законом порядке. Суть содержания этой статьи заключается в том, что в Республике Узбекистан религиозные организации функционируют обособленно от государства, то есть не являются частью государственной системы и в их работу не вмешивается государство. При этом все религиозные организации имеют равные права перед законом, как и другие общественные институты. Государство не отдает предпочтения какой-либо религии и сохраняет нейтралитет в вопросе религиозных убеждений. Если религиозные организации осуществляют свою деятельность на основе действующего законодательства, государство гарантирует им право на свободную деятельность. Он служит защите прав граждан на свободу совести и вероисповедания, обеспечивая справедливую и стабильную социальную среду в религиозной сфере. Согласно 8-статье Закона Республики Узбекистан “О свободы совести и религиозных организациях”⁵, Религиозными организациями признаются добровольные объединения граждан Республики Узбекистан, образованные в целях совместного исповедования веры, совершения богослужений, обрядов и ритуалов (религиозные общества, религиозные учебные заведения, мечети, церкви, синагоги, монастыри и другие).

⁵ Закона Республики Узбекистан “О свободы совести и религиозных организациях”
<https://www.lex.uz/docs/5491541>

Aprel, 2025-Yil

Религиозные организации приобретают статус юридического лица и могут осуществлять свою деятельность после их регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан или его органах на местах в порядке, предусмотренном законодательством. Руководителями религиозных организаций могут быть граждане Республики Узбекистан, имеющие соответствующее религиозное образование.

Кандидатуры руководителей религиозных организаций, не являющиеся гражданами Республики Узбекистан, согласовываются с Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Указ Президента Республики Узбекистан “Об утверждении Концепции развития гражданского общества на 2021-2025 годы” - важный документ, направленный на всестороннюю поддержку и укрепление гражданского общества в стране. Основной целью данной концепции является повышение социальной активности граждан в обществе, усиление роли ННО, средств массовой информации, общественных объединений и других институтов гражданского общества. В документе определены задачи расширения непосредственного участия граждан в государственном управлении, налаживания механизмов открытого диалога и сотрудничества между государственными органами и гражданским обществом, а также создания благоприятных правовых и организационных условий для деятельности ННО. В рамках концепции поощряются гражданские инициативы путем обеспечения открытости, прозрачности, подотчетности и свободного обмена идеями в обществе, а также поддержки социальных проектов. Данная концепция направлена на создание прочной правовой и институциональной основы, служащей функционированию гражданского общества в равноправном партнерстве с государством, активной защите гражданами своих прав и свобод, непосредственному влиянию на жизнь общества.

Указ президента Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки институтов гражданского общества” направлен на обеспечение устойчивого развития гражданского общества, всестороннюю поддержку его институтов и усиление их роли в жизни общества. Основное содержание документа — стимулирование деятельности институтов гражданского общества, в том числе ННО, общественных объединений, инициативных групп и других социальных структур, и обеспечение создания для них благоприятной среды.

Согласно указу, государство обязуется не только гарантировать независимое функционирование этих институтов, но и поддерживать их материально и организационно.

Апрел, 2025-Йил

В частности, определены такие механизмы, как финансирование их социальных проектов, предоставление информационно-консультационных услуг, участие в государственных программах.

Данный указ также предусматривает конкретные меры по налаживанию эффективного сотрудничества между институтами гражданского общества и органами государственной власти, вовлечению их мнений и предложений в процессы принятия политических и социальных решений. Это служит развитию общества на основе демократических принципов. В целом указ является стратегическим документом, направленным на обеспечение свободного функционирования институтов гражданского общества на прочной правовой основе, формирование их как важного моста между государством и обществом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Вместо заключения стоит отметить, что основной опорой и источником власти любого демократического общества является гражданское общество.

Деятельность институтов в ней не только обеспечивает развитие государственного управления в сбалансированном и справедливом направлении, но и является непосредственным помощником граждан в реализации их конституционных прав и свобод.

Через институты гражданского общества укрепляется участие населения в политических, социальных, культурных и экономических процессах, интересы которых выражаются в той мере, в какой они могут влиять на политику государства.

В статье 69 Конституции Республики Узбекистан закреплено на законодательной основе место и значение основных видов институтов гражданского общества — общественных объединений, ННО, средств массовой информации и органов самоуправления — в жизни общества. Эта норма-не просто декларативное выражение, а необходимая правовая гарантия налаживания открытого диалога между государством и обществом, усиления общественного контроля и социальной активности. Поэтому актуальной задачей остается развитие гражданского общества в стране, правовое, материальное и организационное обеспечение его институтов, а также укрепление основ демократического общества путем повышения правосознания населения, стимулирования инициатив.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Конституция Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/6445147>

Aprel, 2025-Yil

2. Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки институтов гражданского общества” <https://lex.uz/ru/docs/7083846>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах по оказанию содействия развитию институтов гражданского общества в Узбекистане” <https://lex.uz/uz/docs/1711869>
4. Указ Президента Республики Узбекистан “Об утверждении концепции развития гражданского общества в 2021-2025 годах” <https://lex.uz/docs/5319760>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH